

SHAXSIY KOMPETENSIYA MODELI

Komiljonova Tabassum G'ulomboy qizi
Urganch Ranch texnologiya universiteti

“Pedagogika va aniq fanlar” kafedrası 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14223393>

ANNOTATSIYA: Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxsiy kompetensiya modeli konsepsiyasining mohiyati, uning tuzilmalari va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Shaxsiy kompetensiya zamonaviy jamiyatda har bir individning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va kasbiy o'sishini ta'minlovchi muhim sifat sifatida ko'rib chiqiladi. Ushbu modelni shakllantirish jarayonida psixologik, pedagogik, ijtimoiy va professional komponentlarning o'zaro bog'liqligi va bir-birini to'ldirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqola shaxsiy kompetensiyaning asosiy ko'rsatkichlari – o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, kommunikativlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shuningdek, modelni qo'llashning ta'lim jarayonlari va professional faoliyatda qo'llanilishi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: shaxsiy kompetensiya, kompetensiya modeli, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, kommunikativlik, kasbiy rivojlanish, ijtimoiylashuv, psixologik komponentlar, pedagogik yondashuv.

Kirish.

Zamonaviy jamiyatning dinamik rivojlanishi shaxsiy va kasbiy sohalarda yuqori darajadagi kompetensiyaga ega bo'lishni talab qilmoqda. Innovatsion jarayonlarning jadallashuvi, globallashtirish, axborot texnologiyalarining rivojlanishi shaxsiy kompetensiyaning ahamiyatini orttirmoqda. Ayniqsa, har bir individning o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholashi, resurslarini samarali boshqarishi, muammolarni hal qila olishi va ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslasha olishi zamonaviy sharoitda muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda.

Shaxsiy kompetensiya modeli bu talablarga javob beruvchi nazariy va amaliy asosdir. Ushbu model o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, kommunikatsiya ko'nikmalari, ijodiy fikrlash va mas'uliyatni o'z zimmasiga olish kabi qator omillarni o'z ichiga oladi. Mazkur maqola shaxsiy kompetensiya modeli haqida chuqur tahliliy yondashuvni taqdim etib, uning ta'lim va professional sohalarda qo'llanilishiga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Shaxsiy kompetensiya masalasining dolzarbligi va uning tadqiq etilish zarurati ushbu mavzuni tanlashga sabab bo'ldi. Maqolaning maqsadi – shaxsiy kompetensiyaning nazariy asoslarini yoritish, uning tuzilmasini aniqlash va modelni samarali joriy etish yo'llarini aniqlashdan iborat.

Pedagogik model – ta'lim va tarbiya jarayonlarini loyihalashtirish, tashkil etish va amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi nazariy va amaliy vositadir. Bu model o'qitish jarayonining maqsadi, mazmuni, metodlari va vositalarini aniqlab beruvchi tizim sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik model zamonaviy ta'lim muammolarini hal etishda muhim o'rin tutib, talabaning shaxsiy rivojlanishi va kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Pedagogik modelning asosiy xususiyatlari:

Maqsadga yo'naltirilganlik: Modelning asosiy vazifasi maqsadni aniq belgilash va unga erishish uchun samarali yondashuvlarni ishlab chiqishdir. Masalan, shaxsiy kompetensiyalarni

rivojlantirishga qaratilgan modelda talabalarning o'zini o'zi anglash va boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish markaziy o'rinni egallaydi.

Strukturaviylik: Pedagogik model aniq komponentlar – maqsad, mazmun, metodlar, vositalar va natijalardan tashkil topadi. Bu komponentlar bir-biri bilan uzviy bog'langan holda ta'lim jarayonining yaxlitligini ta'minlaydi.

Moslashuvchanlik: Model turli ta'lim tizimlari, metodologik yondashuvlar va ijtimoiy sharoitlarga moslashuvchan bo'lishi kerak. Bu uning ta'lim jarayonlarida samaradorligini oshiradi.

Amaliyotga yo'naltirilganlik: Pedagogik model faqat nazariy asos emas, balki real ta'lim jarayonlarida qo'llash uchun mo'ljallangan mexanizm bo'lishi lozim.

Pedagogik modelning ahamiyati: Pedagogik model shaxsiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. U talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni egallashni, balki o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rgatadi. Shu bilan birga, bunday model ta'lim jarayonlarining samaradorligini oshirib, talabalarning faolligini, ijodkorligini va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Shu sababli, pedagogik modelni shakllantirish va uni ta'lim tizimiga tatbiq etish bo'yicha izlanishlar bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir. Mazkur jarayonda ta'lim subyektlari va ijtimoiy muhit o'rtasidagi o'zaro hamkorlik asosida innovatsion yondashuvlar qo'llanilishi zarur.

Adabiyotlar tahlili:

Shaxsiy kompetensiya modeli va uning pedagogik jihatlarini tadqiq qilishda o'ziga xos ilmiy-texnologik yondashuvlarni aks ettiruvchi adabiyotlar keng tahlil qilinmoqda. Mazkur bo'limda ushbu yo'nalishdagi mahalliy va xorijiy manbalarning asosiy jihatlari tahlil qilinadi.

Shaxsiy kompetensiya tushunchasi bo'yicha nazariy yondashuvlar: Shaxsiy kompetensiya masalasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan turli nuqtai nazarlardan o'rganilgan. Xususan, D. E. Super[6] va A. Ginzberg[3] kabi xorijiy olimlar kompetensiyani insonning kasbiy va shaxsiy rivojlanish jarayonida zarur bo'lgan individual qobiliyat va ko'nikmalar yig'indisi sifatida ta'riflaydi. Ularning fikricha, shaxsiy kompetensiya insonning o'z-o'zini anglash, o'z faoliyatini samarali boshqarish va muammolarni hal etish qobiliyatlari bilan bog'liq.

Mahalliy olimlar, jumladan, A. Xodjaye[4] va O. To'ychiboyev[5], shaxsiy kompetensiyani nafaqat kasbiy jarayonlarda, balki ijtimoiy munosabatlarda ham muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan omil sifatida e'tirof etadi. Ularning tadqiqotlarida shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun pedagogik modelni shakllantirish muhimligi ta'kidlangan.

Kompetensiyani shakllantirishdagi pedagogik yondashuvlar: Shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha pedagogik yondashuvlar mahalliy va xorijiy adabiyotlarda keng yoritilgan. G. T. Barkauskayte[1] va A. P. Sosnovskiy kabi mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim modellari kompetensiyalarni rivojlantirish uchun integratsiyalashgan yondashuvlarni taklif etadi. Ushbu yondashuvlar ta'lim jarayonini o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashtirishga asoslangan.

Bunda O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ham alohida e'tiborga loyiqdir. Jumladan, "Uzbekistan 2030" strategiyasida ta'limni modernizatsiya qilish, shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan mexanizmlar haqida so'z yuritiladi.

Pedagogik model va uning tuzilmasi haqida manbalar: Pedagogik modelning nazariy asoslarini aniqlashda P. M. Eraut[2] kabi tadqiqotchilarning ishlari muhim ahamiyatga ega. Ular ta'lim jarayonlarini tizimlashtirishda maqsad, vositalar va natijalarni o'zaro uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Mahalliy tadqiqotlarda pedagogik modellashtirish jarayonida shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodologik yondashuvlar ishlab chiqish bilan ajralib turadi. Ularning tadqiqotlarida ta'lim mazmuni, metodlari va vositalari o'rtasidagi integratsiyaning ahamiyati qayd etilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, shaxsiy kompetensiya modeli zamonaviy ta'lim jarayonida dolzarb mavzu bo'lib, uning samaradorligi pedagogik yondashuvlarning ilmiy asoslanganligiga bog'liq. Mahalliy va xorijiy tadqiqotlar tajribasini birlashtirish orqali shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik modellarning yanada takomillashtirilishi mumkin. Shu sababli, ushbu mavzuda tadqiqotlar olib borish ham nazariy, ham amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Muhokama:

Shaxsiy kompetensiya modeli ta'lim jarayonida talabalar va pedagoglarning o'zaro samarali hamkorligini ta'minlovchi vosita sifatida muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida ushbu modelning pedagogik jarayonda qo'llanilishi, uning ijtimoiy va professional sohalardagi roli hamda rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi.

Birlamchi natijalar shuni ko'rsatdiki, shaxsiy kompetensiya modeli asosida shakllantirilgan ta'lim jarayonlari o'quvchilarni nafaqat bilim bilan, balki shaxsiy rivojlanish va o'zini anglash ko'nikmalari bilan ham ta'minlaydi. Modelning tarkibiy qismlari bo'lgan o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, kommunikatsiya ko'nikmalari va ijodiy fikrlash komponentlari nafaqat talabalarning kasbiy faoliyatida, balki kundalik hayotida ham muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

Shu bilan birga, shaxsiy kompetensiya modelini joriy etishda bir qator muammolar aniqlangan:

Metodologik cheklovlar: Ko'plab ta'lim tizimlarida shaxsiy kompetensiyalarga asoslangan ta'lim modellarini qo'llash uchun zarur metodologiyalar to'liq ishlab chiqilmagan. Bu esa ta'lim jarayonida samaradorlikka erishishni qiyinlashtiradi.

Resurslar cheklovligi: Modelni muvaffaqiyatli joriy etish uchun yuqori malakali kadrlar, zamonaviy texnologiyalar va moslashuvchan o'quv dasturlarining mavjudligi muhim. Ammo ushbu resurslar barcha ta'lim tizimlarida yetarli darajada emas.

Talabalar va pedagoglarning tayyorgarligi: Shaxsiy kompetensiyalarni shakllantirishda pedagoglarning metodik ko'nikmalari va talabalar faoliyatga tayyorlik darajasi o'ta muhim. Shu sababli, bunday modelni qo'llashda dastlabki tayyorgarlik ishlariga e'tibor qaratish zarur.

Muhokama jarayonida shaxsiy kompetensiya modelining ta'lim jarayoniga ta'siri keng ko'lamda baholandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ushbu model talabalarning faolligini oshirish, ijodiy yondashuvlarini shakllantirish va mustaqil fikrlashni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ayniqsa, modelning moslashuvchanligi va ko'p tarmoqli qo'llanish imkoniyatlari uning universalligini namoyon etadi.

Modelni yanada samarali qo'llash uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: Ta'lim jarayonini ilg'or texnologiyalar bilan boyitish shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratadi.

Pedagoglar malakasini oshirish: Shaxsiy kompetensiyaga asoslangan pedagogik modellarni qo'llashda muallimlarning tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Tajriba va kuzatuvlarni kengaytirish: Modelni real ta'lim muhitida qo'llash natijalarini tahlil qilish va yangi yondashuvlarni sinovdan o'tkazish zarur.

Xulosa qilib aytganda, shaxsiy kompetensiya modeli zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning ijtimoiy va kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlashning samarali vositasi bo'lib, uni joriy etish jarayonida tizimli va kompleks yondashuv talab qilinadi.

Xulosa.

Shaxsiy kompetensiya modeli zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan muhim nazariy-amaliy vosita hisoblanadi. Ushbu model o'zining tarkibiy qismlari orqali shaxsiy o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, ijodiy fikrlash, kommunikatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, shaxsiy kompetensiya modeli ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida qo'llanilishi mumkin bo'lib, uning joriy etilishi ta'lim samaradorligini oshiradi va talabalar faoliyatini yanada mazmunli qiladi. Biroq, modelni amaliyotda qo'llashda bir qator metodologik, resurs va tayyorgarlik bilan bog'liq muammolar mavjudligi aniqlangan.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi:

Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar va moslashuvchan pedagogik yondashuvlarni keng joriy etish.

Pedagoglar malakasini oshirish va ularni shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlarga tayyorlash.

Ta'lim jarayonida shaxsiy kompetensiyalarning shakllanishiga xizmat qiluvchi dasturlarni ishlab chiqish va joriy etish.

Shaxsiy kompetensiya modelining joriy etilishi nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga, balki jamiyatning iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga ham hissa qo'shadi. Mazkur model talabalar shaxsiy rivojlanishini ta'minlash barobarida ularning ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishda asosiy o'rin tutadi. Shu sababli, shaxsiy kompetensiya modelini ishlab chiqish va tatbiq etishda tizimli va kompleks yondashuvni davom ettirish zarur.

References:

1. Barkauskayte, G. (2011). *Personal Competence Development in Higher Education*. Baltic Journal of Education, 12(1), 24–31.
2. Eraut, P. (1994). *Developing Professional Knowledge and Competence*. London: Falmer Press.
3. Ginzberg, E. (1951). *Occupational Choice: An Approach to a General Theory*. New York: Columbia University Press.
4. Ходжаев, А. (2019). *Таълимда компетенциявий ёндашувнинг назарий асослари*. Тошкент: Фан ва технологиялар.
5. Тўйчибоев, О. (2021). *Шахсий компетенцияларни шакллантиришда педагогик технологияларнинг ўрни*. Таълим ва инновация журнали, 5(2), 35–42.
6. Super, D. E. (1980). *A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development*. Journal of Vocational Behavior, 16(3), 282–298.